
Predicción del cumplimiento del Servicio Social Universitario con variables institucionales

Prediction of University Social Service compliance using institutional variables

Rolando A. Mora D.^{1,2*}

¹Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá; ²Centro Regional de Veraguas, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá

*Autor de correspondencia: rolando.mora@utp.ac.pa

RESUMEN. El Servicio Social Universitario es un requisito obligatorio en Instituciones de Educación Superior como la Universidad Tecnológica de Panamá, y su cumplimiento oportuno es indispensable para la obtención del título profesional. El propósito de este estudio fue evaluar si las variables institucionales y sociodemográficas básicas permiten predecir el cumplimiento de este requisito por parte de los estudiantes. Para ello, se utilizó una base de datos institucional donde se definió como variable dependiente el cumplimiento del servicio social, considerando un umbral de 120 horas para los programas de licenciatura y de 90 horas para los programas técnicos. Los datos se sometieron a un preprocesamiento y fueron divididos en un conjunto de entrenamiento (80 %) y otro de prueba (20 %). Se entrenaron modelos de clasificación supervisada, entre ellos Regresión Logística, Árbol de Decisión, Random Forest y Máquina de Vectores de Soporte con kernel de Función de Base Radial; evaluados mediante métricas como exactitud, precisión, recall, F1 y área bajo la curva ROC, priorizando el análisis frente al desequilibrio de clases. Los resultados muestran que los modelos identifican con facilidad a quienes no cumplen, pero tienen un rendimiento bajo a la hora de predecir la clase de cumplimiento. Se concluye que las variables institucionales son necesarias, pero no suficientes, y se recomienda la inclusión de factores psicosociales en estudios futuros.

Palabras clave. *Predicción, procrastinación académica, servicio social universitario, variables.*

ABSTRACT. University Social Service is a mandatory requirement at higher education institutions such as the Technological University of Panama, and timely completion is essential for obtaining a professional degree. The purpose of this study was to evaluate whether basic institutional and sociodemographic variables can predict students' compliance with this requirement. To this end, an institutional database was used in which compliance with social service was defined as the dependent variable, considering a threshold of 120 hours for bachelor's programs and 90 hours for technical programs. The data underwent preprocessing and were divided into a training set (80%) and a test set (20%). Supervised classification models were trained, including Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, and Support Vector Machine with Radial Basis Function kernel; evaluated using metrics such as accuracy, precision, recall, F1, and area under the ROC curve, prioritizing analysis over class imbalance. The results show that the models easily identify non-compliers but perform poorly when predicting the compliance class. It is concluded that institutional variables are necessary but not sufficient, and the inclusion of psychosocial factors in future studies is recommended.

Keywords. *Prediction, academic procrastination, university social service, variables.*

1. Introducción

El Servicio Social Universitario (SSU) es una actividad formativa y requisito obligatorio dentro de las Instituciones de Educación Superior (IES) en diversos

países de Latinoamérica [1] [2] [3]. Su objetivo es que los estudiantes apliquen sus conocimientos en entornos reales y contribuyan a la sociedad, desarrollando habilidades profesionales y un sentido de responsabilidad

social [4]. En Panamá, el fundamento jurídico del SSU está dispuesto en la Constitución Política, donde establece la obligación del Estado de promover actividades sociales y comunitarias a través de universidades públicas y privadas [5].

Investigaciones han demostrado el efecto positivo del SSU en las habilidades sociales, liderazgo e interés cívico de los estudiantes, asegurando una preparación robusta para la vida laboral y la ciudadanía [6] [7]. No obstante, a pesar de su importancia formativa, muchos estudiantes retrasan o incumplen el SSU en el tiempo previsto, lo cual se ha convertido en una preocupación para las instituciones debido a que puede postergar la titulación de los egresados.

En los últimos años, las técnicas de analítica predictiva y aprendizaje automático, conocidas también como Machine Learning, se han aplicado crecientemente en el ámbito educativo para anticipar diversos resultados estudiantiles, como el deserción o el rendimiento académico [8]. Diversos trabajos han utilizado algoritmos de clasificación para identificar estudiantes en riesgo, por ejemplo, prediciendo la deserción universitaria o el éxito académico a partir de datos históricos [9] [10]. Estas iniciativas permiten a las IES implementar intervenciones tempranas. Sin embargo, la mayoría de estudios se han centrado en variables académicas (calificaciones, asistencias) e institucionales (carreras, demográficas). En cuanto al cumplimiento del SSU, se ha detectado una brecha de conocimiento: ¿qué factores serían necesarios para predecir qué estudiantes completarán o no su servicio social?

Algunos hallazgos previos sugieren que las variables puramente institucionales podrían ser insuficientes [11]; algoritmos han determinado que el desempeño académico es un predictor importante de la situación académica de los estudiantes, mientras que las variables sociodemográficas no resultaron relevantes para distinguir a los alumnos con rendimiento deficiente [12]. En el contexto del SSU, es razonable anticipar algo similar: datos como la facultad o año de ingreso podrían no capturar plenamente las razones por las cuales un estudiante decide o posterga el cumplimiento del SSU.

Por otro lado, la literatura en psicología educacional indica que factores psicosociales, como la procrastinación, la motivación personal, la autoeficacia y la autorregulación del aprendizaje; ejercen un impacto significativo en las conductas y logros de los estudiantes

[13]. La falta de motivación ha sido identificada como uno de los factores que más inciden en el aprendizaje; su ausencia puede generar actitudes que obstaculizan el desempeño académico [14]. De igual forma, la capacidad de autorregulación también muestra correlación positiva con el rendimiento académico [15], y su carencia podría llevar a que los estudiantes no gestionen adecuadamente requisitos adicionales como el SSU. La procrastinación académica se ha asociado con retrasos en tareas obligatorias y mayor ansiedad y estrés académico [13] [16] [17]. No obstante, otros estudios han demostrado que la prevalencia de procrastinación en el cumplimiento de tareas administrativas en IES es menor en comparación a los deberes académicos [18], lo que incrementa la importancia de investigar este fenómeno en el SSU, al ser una actividad que no puede ser considerada un trámite ni tampoco una experiencia exclusivamente académica.

Desde el 2019, en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) los estudiantes deben cumplir un mínimo de 120 horas de SSU para el nivel de licenciatura y 80 horas para el técnico [5]. Para este trabajo, se considerarán las variables institucionales y sociodemográficas básicas del estamento estudiantil a las cuales tiene acceso la Unidad de Servicio Social Universitario (USSU) del Centro Regional de Veraguas (CRV) de la UTP, con la finalidad de analizar si estas son suficientes para predecir el cumplimiento del SSU.

La hipótesis inicial es que la información disponible no logra una predicción satisfactoria, y por tanto sería necesario en el futuro incorporar variables adicionales de índole psicosocial para mejorar el rendimiento predictivo. Para comprobarlo, entrenamos varios modelos de clasificación evaluando su desempeño con diversas métricas. Los resultados obtenidos serán contrastados con los hallazgos de la literatura para justificar la incorporación de factores psicosociales en modelos posteriores, con miras a incrementar la capacidad de predicción del fenómeno de cumplimiento del SSU a beneficio de la institución y como aporte a estudios de esta índole.

2. Materiales y Métodos

Se desarrolló y ejecutó un código en Python, un lenguaje ampliamente utilizado en ciencia de datos y aprendizaje automático por su flexibilidad y ecosistema de librerías especializadas [19]. Para este estudio se

emplearon principalmente paquetes como *pandas* para la manipulación y limpieza de datos, *scikit-learn* para la construcción de pipelines, preprocesamiento y entrenamiento de modelos de clasificación, y *matplotlib* para la generación de visualizaciones y curvas de desempeño [19]. La plataforma de trabajo fue Visual Studio Code (VS Code), un entorno de desarrollo integrado (IDE) que facilita la organización de proyectos, la gestión de entornos virtuales y la ejecución de scripts; con amplia adopción en la comunidad técnica [20]. El procedimiento ejecutado se describe a continuación:

2.1 Preprocesamiento de la base de datos

Se utilizó la base de datos proporcionada por la USSU que contiene información anónima de estudiantes y su avance en el servicio social universitario, la cual incluye las siguientes variables independientes de tipo institucional/sociodemográfico:

- Facultad (unidad académica a la que pertenece el estudiante), categórica nominal.
- Carrera (programa o especialidad que cursa), categórica nominal.
- Año de estudio (año actual dentro de su plan de estudios, p. ej., 1° año, 2° año, etc.), de tipo ordinal discreta.
- Año de ingreso a la universidad, de tipo numérica.

Se filtraron los estudiantes con año de ingreso mayor o igual a 2019, obteniendo una muestra de 1,392 registros. La variable objetivo CUMPLE_SSU se construyó con base en el total de horas acumuladas, aplicando los umbrales establecidos para cada tipo de carrera:

$$\text{CUMPLE_SSU} = \begin{cases} 1 & \text{si TOTAL} \geq 90 \text{ y CARRERA} = \text{"TÉC. ING. ESP. SIST. ELÉCTRICOS"} \\ & 1 \text{ si TOTAL} \geq 120 \text{ en el resto de carreras} \\ & 0 \text{ si no cumple} \end{cases}$$

El preprocesamiento incluyó imputación de valores faltantes, codificación One-Hot de las variables categóricas y escalado de las numéricas. Posteriormente, la base se dividió en entrenamiento (80%) y prueba (20%) mediante partición estratificada, asegurando la proporción original de las clases.

2.2 Selección de modelos

Dada la naturaleza binaria de la variable objetivo, se planteó un enfoque de clasificación supervisada. Se probaron varios algoritmos de aprendizaje automático populares: (a) Regresión Logística, considerada un modelo base interpretable y frecuentemente utilizada como referencia en educación por su equilibrio entre

desempeño y transparencia [21]; (b) un Árbol de decisión (CART), útil para explorar interacciones y no linealidades entre variables categóricas [22]; (c) un modelo de Bosque Aleatorio (Random Forest), que suele mejorar la generalización al promediar múltiples árboles [23]; y (d) un algoritmo de Máquina de Vectores de Soporte con kernel de Función de Base Radial (RBF), dado que en estudios similares se ha reportado buen desempeño en conjuntos de datos educativos [24] [25].

2.3 Evaluación de los modelos

Se emplearon métricas estándar para clasificación binaria, incluyendo Exactitud, Precisión, *Recall*, *F1-score* y Área bajo la curva ROC (ROC-AUC) para una visión integral del rendimiento de los modelos [26]. Además, se utilizaron matrices de confusión, curvas ROC y Precisión-Recall, especialmente útiles en situaciones con desequilibrio de clases [27], ya que ayudan a visualizar compensaciones entre sensibilidad y precisión [28] [29].

2.4 Hiperparámetros y reproducibilidad

Se fijó la semilla aleatoria en 42 con el fin de garantizar la reproducibilidad de los experimentos, tanto en la partición estratificada de los datos como en los algoritmos empleados. Los modelos se entrenaron con los siguientes hiperparámetros definidos a priori:

- Regresión Logística: *max_iter*=2000.
- Árbol de Decisión: *random_state*=42.
- Random Forest: *n_estimators*=400, *random_state*=42.
- Máquina de Vectores de Soporte RBF: *probability*=True, *random_state*=42.

La implementación se realizó mediante pipelines de *scikit-learn*, que integraron de manera reproducible las etapas de preprocesamiento con los clasificadores. No se aplicó optimización de hiperparámetros mediante búsqueda sistemática (*Grid Search* o *Random Search*), dado que el objetivo fue comparar el desempeño base de los modelos bajo configuraciones iniciales consistentes con la literatura.

3. Resultados y discusión

En la tabla 1 se muestran las métricas obtenidas, donde se observa que la Regresión Logística mostró el mejor equilibrio global (*F1*=0.375; ROC-AUC=0.815), seguida de Random Forest y Árbol de Decisión, mientras que la Máquina de Vectores de Soporte RBF mostró limitaciones por su bajo *Recall* en la clase positiva.

Tabla 1. Métricas comparativas de los modelos predictivos aplicados al cumplimiento del SSU en el CRV-UTP.

Modelo	Exactitud	Precisión	Recall	F1	ROC-AUC
Regresión Logística	0.821	0.429	0.333	0.375	0.815
Random Forest	0.810	0.357	0.222	0.274	0.789
Árbol de Decisión	0.803	0.321	0.200	0.247	0.738
SVM (RBF)	0.817	0.200	0.044	0.073	0.726

La tabla 2 presenta los reportes de clasificación detallados por clase para cada uno de los cuatro modelos.

Tabla 2. Reportes de clasificación por modelo en el conjunto de prueba.

Modelo	Clase	Precisión	Recall	F1
Árbol de Decisión	No cumple (0)	0.889	0.947	0.917
	Cumple (1)	0.586	0.386	0.466
Regresión Logística	No cumple (0)	0.856	0.939	0.895
	Cumple (1)	0.364	0.182	0.242
Random Forest	No cumple (0)	0.888	0.943	0.915
	Cumple (1)	0.567	0.386	0.459
SVM (RBF)	No cumple (0)	0.853	0.991	0.917
	Cumple (1)	0.714	0.114	0.196

En todos los casos, los modelos identificaron correctamente a la mayoría de estudiantes que no cumplen (0), con valores encima a 0.89, pero tuvieron bajo desempeño en la clase Cumple (1), con F1 significativamente menor. Esto confirma la dificultad de predecir el cumplimiento del SSU debido al desbalance de clases y al bajo poder discriminativo de las variables utilizadas. Visualmente, en la figura 1, las matrices de confusión confirman lo anteriormente descrito. Se observan los altos valores de verdaderos negativos y la elevada cantidad de falsos negativos.

Figura 1. Matriz de confusión de los modelos de clasificación empleados.
Fuente: Elaboración propia en VSC.

El análisis de las curvas, que se muestra en la figura 2, reafirma que la Regresión Logística alcanzó el mejor desempeño global según el ROC-AUC (0.815), seguida por el Árbol de Decisión y el Random Forest.

Figura 2. Área bajo la curva ROC de los modelos de clasificación empleados.

Fuente: Elaboración propia en VSC.

Sin embargo, las curvas Precisión–Recall muestran que, a medida que se intenta detectar más estudiantes que cumplen (mayor *recall*), la precisión cae rápidamente, agregando más evidencia que las variables de la base de datos tienen bajo poder discriminativo. Las gráficas resultantes se muestran en la figura 3.

Figura 3. Curvas Precisión–Recall de los modelos de clasificación empleados.

Fuente: Elaboración propia en VSC.

En resumen, los resultados obtenidos respaldan la hipótesis inicial de que las variables consideradas son insuficientes para lograr un modelo predictivo robusto. Es posible que las diferencias entre estudiantes cumplidores vs. no cumplidores en términos de facultad, carrera, año de ingreso o año de estudio no sean marcadas. Al explorar los datos, se encontró que la mayoría de estudiantes que habían completado el SSU correspondían a los que ya estaban al final de la carrera, mientras que quienes no lo habían hecho eran mayormente de cohortes más recientes. El modelo principalmente aprendió esa correlación temporal, la cual no es suficiente para discriminar casos atípicos como, por ejemplo, estudiantes que aun estando en el último año deciden postergar su servicio social, o egresados que siguen sin completarlo.

Los hallazgos concuerdan con estudios previos donde variables demográficas tradicionales resultan poco predictivas del desempeño o decisiones estudiantiles una vez controlado el efecto de otras variables [12] [30]. En nuestro caso, al no incluir ninguna medida específica de rendimiento académico o avance curricular, la capacidad del modelo para diferenciar quién toma la iniciativa de hacer el SSU fue muy limitada. Otro aspecto a considerar son las limitaciones de modelado, como el desbalance de clases que afectó la sensibilidad hacia la minoría de cumplidores, el uso de un umbral rígido (90/120 horas) que simplifica trayectorias estudiantiles más complejas, y la validación simple mediante una partición 80/20 sin optimización de hiperparámetros.

La ausencia de variables psicosociales y de comportamiento en el modelo no permite a la USSU, al igual que otras unidades homólogas en las demás sedes de la UTP, inferir si estudiantes que postergan la gestión de su servicio social lo hagan por aspectos como su nivel de motivación, sus hábitos de planificación y autorregulación, o la tendencia a procrastinar tareas no inmediatas.

Considerando todo lo anterior, la baja capacidad predictiva de nuestro modelo refuerza la necesidad de ampliar el conjunto de predictores en estudios futuros. Resulta claro que para predecir con éxito quién cumplirá o no con el SSU, debemos incorporar dimensiones psicosociales del estudiante discutidas en secciones anteriores. También podría incorporarse información de rendimiento académico, aunque en este estudio se limitó a usar solo datos disponibles en la USSU.

Un hallazgo importante de este trabajo es la demostración de cómo el desbalance de clases afecta la evaluación de los modelos y la interpretación de

resultados. La exactitud, aunque elevada, estuvo sesgada por la facilidad de clasificar la mayoría que no cumple, demostrando que no es una métrica adecuada en contextos de desbalance de clases [27]. El *F1-score* y la matriz de confusión evidenciaron la debilidad en la clase minoritaria. Por ello, se recomienda priorizar métricas como F1 y AUC-PR en estudios futuros. Además, para implementar alertas tempranas confiables será necesario incorporar variables psicosociales y de comportamiento que permitan identificar con mayor precisión a los estudiantes en riesgo.

4. Conclusiones

Los resultados confirman que las variables institucionales y sociodemográficas, aunque necesarias, son insuficientes para predecir de forma confiable el cumplimiento del SSU. La Regresión Logística alcanzó el mejor desempeño ($F1=0.375$; $ROC-AUC=0.815$), pero sin una detección adecuada de los casos positivos. Esto evidencia que la predicción requiere la incorporación de factores psicosociales como procrastinación académica, motivación y autorregulación, como lo respalda la literatura.

Asimismo, se observó cómo el desbalance de clases y el umbral normativo rígido condicionan la capacidad predictiva de los modelos: logran identificar patrones generales como el avance temporal en la carrera, pero resultan insuficientes para identificar trayectorias excepcionales o atípicas.

Se recomienda que las IES complementen sus registros administrativos con encuestas periódicas y mediciones conductuales complementarias, con el fin de construir modelos predictivos más integrales. Solo un enfoque multidimensional y validado con técnicas robustas permitirá desarrollar sistemas de alerta temprana efectivos, capaces de apoyar a los estudiantes en el cumplimiento de este requisito y de fortalecer la gestión institucional. Esto se traducirá en beneficios tanto para los propios estudiantes como para la comunidad, al consolidar el SSU como una experiencia formativa integral y evitar retrasos innecesarios en el proceso de titulación.

AGRADECIMIENTOS

Al Mgtr. Luis Samuel Juárez Díaz de la USSU y al Mgtr. Abdiel Bernardo Saavedra Zeballos, Subdirector de Vida Universitaria del CRV por el suministro de información.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

Rolando Mora: Conceptualización, aplicación de metodología, revisión, presentación del borrador original.

Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo.

REFERENCIAS

- [1] C. Cortez Ruiz, «Retos y posibilidades del servicio social universitario en Latinoamérica,» *La educación superior en el mundo 2008: La financiación de las universidades*, pp. 156-157, 2008.
- [2] C. Cano Castellanos, «Reflexiones sobre el futuro del servicio social universitario,» *Análisis De Problemas Universitarios*, vol. 40, pp. 101-107, 2006.
- [3] E. Treviño-Ronzón, E. Ocampo-Gómez y N. Rodríguez-Orozco, «El Servicio Social Universitario y el Currículum Flexible: retos para la formación integral,» *Educacão & Sociedade*, vol. 44, 2023, doi: 10.1590/ES.261558.
- [4] C. E. Sozzani, «Servicio social universitario: una herramienta para la profundización del vínculo entre la universidad y las problemáticas nacionales,» de *VII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires*, Buenos Aires, 2007.
- [5] Universidad Tecnológica de Panamá, «Reglamento para Regular la Prestación del Servicio Social Universitario en la Universidad Tecnológica de Panamá. Consejo General Universitario en sesión ordinaria No. 04-2019 del 9 de mayo de 2019,» 9 Mayo 2019. [En línea]. Available: <https://utp.ac.pa/sites/default/files/documentos/2019/pdf/utp-cgu-regl-21-2019.pdf>. [Último acceso: 25 Agosto 2025].
- [6] B. E. Moely y V. Ilustre, «Outcomes for Students Completing a University Public Service Graduation Requirement: Phase 3 of a Longitudinal Study,» *Michigan Journal of Community Service Learning*, vol. 22, n° 2, pp. 16-30, 2016.
- [7] C. I. Celio, J. Durlak y A. Dymnicki, «A Meta-Analysis of the Impact of Service-Learning on Students,» *Journal of Experiential Education*, vol. 34, n° 2, 2011, doi: 10.1177/105382591103400205.
- [8] N. Sghir, A. Adadi y M. Lahmer, «Recent advances in Predictive Learning Analytics: A decade systematic review (2012–2022),» *Education and Information Technologies*, vol. 28, p. 8299–8333 (2023), 2022, doi: 10.1007/s10639-022-11536-0.
- [9] E. Cruz, M. González y J. C. Rangel, «Técnicas de machine learning aplicadas a la evaluación del rendimiento y a la predicción de la deserción de estudiantes universitarios, una revisión,» *Prisma Tecnológico*, vol. 13, n° 1, pp. 77-87, 2022, doi: 10.33412/pri.v13.1.3039.
- [10] G. Akçapınar, M. N. Hasnine, R. Majumdar, B. Flanagan y H. Ogata, «Developing an early-warning system for spotting at-risk students by using eBook interaction logs,» *Smart Learning Environments*, vol. 6, p. 4 (2019), 2019, doi: 10.1186/s40561-019-0083-4.
- [11] R. T. Mora García, «Factores que intervienen en el rendimiento académico universitario: un estudio de caso,» *Opción*, vol. 31, n° Especial 6, pp. 1041- 1063, 2015.
- [12] J. E. Gamboa Unsihuay y J. W. Salinas Flores, «Predicción de la situación académica en alumnos de pregrado usando algoritmos de Machine Learning,» *Perfiles*, vol. 1, n° 27, pp. 4-10, 2022, doi: 10.47187/perf.v1i27.142.
- [13] W. Ruiz Chaves, «Procrastinación y rendimiento académico en el estudiantado de dos carreras universitarias en las áreas de Letras y Educación de la Universidad Nacional, Costa Rica,» *Espacios*, vol. 46, n° 1, pp. 83-98, 2025, doi: 10.48082/espacios-a25v46n01p07.
- [14] J. Gabalán-Coell y F. E. Vásquez-Rizo, «SABER 11 y rendimiento universitario: un análisis del progreso en el plan de estudios,» *Ciencia, Docencia y Tecnología*, vol. 27, n° 53, pp. 135-161, 2016.
- [15] F. Sáez-Delgado, H. García-Vásquez, J. Mella-Norambuena, Y. López-Angulo, C. Olea-González y C. Contreras-Saavedra, «Rendimiento académico y autorregulación del aprendizaje en estudiantado Secundario Técnico Profesional chileno durante el COVID-19,» *Educación*, vol. 42, n° 7, pp. 106-132, 2023, doi: 10.15517/revdu.v47i2.53640.
- [16] C. Lindner, S. Zitzmann, U. Klusmann y F. Zimmermann, «From procrastination to frustration—How delaying tasks can affect study satisfaction and dropout intentions over the course of university studies,» *Learning and Individual Differences*, vol. 108, p. 102373, 2023, doi: 10.1016/j.lindif.2023.102373.
- [17] G. E. Torrens, J. M. R. Swalwell, R. Welsh, S. Downs, S. Asghar y Y. Wang, «Academic procrastination by design: an exploration of challenges and coping strategies for educators and design students,» *International Journal of Technology and Design Education*, 2025, doi: 10.1007/s10798-025-10003-4.
- [18] I. Ahmed, G. V. Bernhardt y P. Shivappa, «Prevalence of Academic Procrastination and Its Negative Impact on Students,» *Biomedical and Biotechnology Research Journal*, vol. 7, n° 3, pp. 363-370, 2023, doi: 10.4103/bbrj.bbrj_64_23.
- [19] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot y É. Duchesnay, «Scikit-learn: Machine Learning in Python,» *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, n° 85, p. 2825–2830, 2011.

- [20] Stack Overflow, «Technology | 2024 Stack Overflow Developer Survey,» 2024. [En línea]. Available: <https://survey.stackoverflow.co/2024/technology#1-integrated-development-environment>. [Último acceso: 26 Agosto 2025].
- [21] Y. Hu, G. Sherpa, L. Zhang, W. Li, Q. Bai, Y. Wang y X. Wang, «An LLM-enhanced Agent-based Simulation Tool for Information Propagation,» *Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence*, pp. 8679-8682, 2024, doi: 10.24963/ijcai.2024/1007.
- [22] F. E. Arévalo-Cordovilla y M. Peña, «Comparative Analysis of Machine Learning Models for Predicting Student Success in Online Programming Courses: A Study Based on LMS Data and External Factors,» *Mathematics*, vol. 12, n° 20, p. 3272, 2024, doi: 10.3390/math12203272.
- [23] L. Breiman, «Random Forests,» *Machine Learning*, vol. 45, p. 5–32, 2001, doi: 10.1023/A:1010933404324.
- [24] G. James, D. Witten, T. Hastie y R. Tibshirani, *An Introduction to Statistical Learning*, 2 ed. ed., Springer, 2021.
- [25] W. Setyonugroho, S. Sesotya, I. Permana, T. Lestari, D. Mahendra y H. Abda, «Enhancing Predictive Accuracy: Assessing the Effectiveness of SVM in Predicting Medical Student Performance,» *E3S Web of Conf.*, vol. 465, p. 02028, 2023, doi: 10.1051/e3sconf/202346502028.
- [26] M. Sokolova y G. Lapalme, «A systematic analysis of performance measures for classification tasks,» *Information Processing & Management*, vol. 45, n° 4, pp. 427-437, 2009, doi: 10.1016/j.ipm.2009.03.002.
- [27] M. Ghanem, A. K. Ghaith, V. G. El-Hajj, A. Bhandarkar, A. de Giorgio, A. Elmi-Terander y M. Bydon, «Limitations in Evaluating Machine Learning Models for Imbalanced Binary Outcome Classification in Spine Surgery: A Systematic Review,» *Brain Sci.*, vol. 16, n° 13, p. 1723, 2023, doi: 10.3390/brainsci13121723.
- [28] J. Li, «Area under the ROC Curve has the most consistent evaluation for binary classification,» *PLoS ONE*, vol. 19, n° 12, p. e0316019, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0316019.
- [29] O. Rainio, J. Teuvo y R. Klén, «Evaluation metrics and statistical tests for machine learning,» *Scientific Reports*, vol. 14, p. 6086, 2024, doi: 10.1038/s41598-024-56706-x.
- [30] P. Branco, L. Torgo y R. P. Ribeiro, «A Survey of Predictive Modeling on Imbalanced Domains,» *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 49, n° 2, pp. 1-50, 2016, doi: 10.1145/2907070.